

KITAPXANA-MÁLIMLEME XIZMETIN KÓRSETIWDIŃ AYIRIM TENDENCIYALARI HÁM WAZIYPALARI

Sharipova Dilbarxan Atajanovna

«Kitapxana iskerligi» kafedrası oqıtıwshısı

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10047428>

ARTICLE INFO

Received: 19th October 2023

Accepted: 26th October 2023

Online: 27th October 2023

KEY WORDS

Kitapxana, fond, kitapqumarlıq, málimleme, tendenciya, fond, texnologiya, qarar, basqarıw.

ABSTRACT

Kitapxana – málimleme xızmeti málimleme-kitapxana mákemeleri iskerliginiń tiykarǵı wazıypalarınıń biri bolıp, bul isler qanday dárejede jolǵa qoyılǵanlıǵı hám onıń sapası usı málimleme-kitapxana mákemeleriniń jámiyette tutqan ornın belgileydi. Maqalada búgingi kúnde kitapxana-málimleme xızmetinde jańa usıllardıń engiziliwi hám olardı hár tárepleme jetilistiriwdiń áhmiyeti haqqında sóz júritiledi.

Ózbekstanda ámelge asırılıp atırǵan sociallıq-ekonomikalıq, siyasiy hám ruwxıy turmısındaǵı túpkilikli qayta qurıw hám jańalanıwhlar tikkeley kitapxanashılıq jumısı rawajlanıwına tásir kórsetedi. Kitap fondında kútá úlken psixologiyalıq baylıqlardı jıynaǵan kitapxanalar jámiyetke xızmet etiwı, onıń hár qıylı iskerlik tarawlarına ilim, bilimlendiriw, mádeniyat, óndirisdi rawajlandırıwǵa hár tárepleme járdem beriwı zárúr. Óz gezeginde jámiyette júz berip atırǵan hádiyseler kitapxanalar iskerligine tásir etedi. Bul tásir qandayda bir anıq tariyxıy dáwir, sociallıq máselelerin sheshiwde kórinedi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyev “Xalqımızdıń úlken intellektual hám mánáwiý dárejesi eń úlken baylıǵımız”¹ degen bahalı pikirlerdi aytıp otken edi. Sonlıqtan da xalıqtıń sana-sezimin mánáwiýatın milliy ideyalar menen suwǵarıp, oziniń bar kúsh-jigerin xalıq mápine jumsap biletuǵın jaslardı, olardı hár tárepleme jetilistiriw, tárbiyalaw-milliy ideologiyamızdıń baslı wazıypası bolıp esaplanadı. Bunday wazıypalardıń orınlanıwı mamleketimizdiń rawajlanıw jolların belgilep alıwda baǵdar bolıp tabıladı.

Ǵárezsizlik dáwirinde kitapxanalardıń wazıypası - ulıwma insanıyılıq baylıqlardıń saqlawshısı ǵana bolmay, bálkim milliy miyras fondı da bolıp tabıladı. Kitapxanalardıń áwladtan-áwladqa ótip kiyatırǵan funkciyası - fondtı qalıplestiriwde óz kórinisine iye boladı. Fondlar nátiyjesiniń bas kriteriyası- baspalardıń kópshilikke arnalǵanlıǵı bolıp tabıladı, onıń dárejesi bolsa jámiyettiń málimlemege, kitapǵa bolǵan talabınıń orınlanıwı bolıp tabıladı.

Milliy miyraslardıń saqlanıwında, áwladlardıń janlı baylanısın ámelge asırıwda, áyyemgi mádeniyat qayta tikleniwinde, milliy tildiń rawajlanıwında kitapxanalardıń roli kútá úlken bolıp bolıp tabıladı. Insanlardıń ózgerip atırǵan álemdi túsiniwine hám ol jaǵdayda tuwrı jol taba alıwına járdem berıp, kitapxana oǵan ulıwma dunyalıq máselelerin túsiniwine

¹ Mirziyev Sh.M. Inson manfaatlari hamina narsadan ustun.- Toshkent, 2017 y. b. I9.

múmkínshilik beredi, onıń dóretiwshilik múmkínshilikleriniń artıwına kómeklesedi. Ilimin asırıwdağı bilimlerde iyelew shaxstıń ózligin ańǵarıwına xızmet etedi. Kitapxanalar iskerliginiń ulıwma insanıyılıq baǵdarı, shaxstıń jańa texnologiyalıq mádeniyatın asırıwǵa járdem beredi, ilimiy-texnika rawajlanıwınıń ósiwine kerı tásirin biykar etedi.

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019- jil 7-iyundegi «Ózbekstan Respublikası xalqına Málimleme kitapxana xızmetin kórsetiwdi bunnan bılay da jetilistiriw haqqında»ǵı PQ 4354-sanlı qararında xalıqqa kitapxanashılıq xızmetin kórsetiwdi jaqsılaw, málimleme resurs orayları sıpatında kitapxanalarǵı qayta shólkemlestiriw, bul ushın is ilajlar belgilew, olarda ósip kiyatırǵan jas áwladtıń intellektual qábiletin ósiriwge itibardı qaratıw, xalıqtıń pútkil dúnya júzi málimlemelerine bolǵan zárúrligin qanaatlandıırıw ushın sharayatlar jaratıw, zamanagóy málimleme texnologiyalarınıń imkaniyatlarınan paydalanıw wazıypası qoyıldı.²

Ózbekstanda kitapxanashılıq isi mámleketlik basshılıǵında ámelge asırıladı. Basqarıwdıń mámleketlik- jámiyetshilik shólkemleri kitapxanashılıq xızmetine bolǵan talaplardı esapqa alǵan halda kitapxanashılıq xızmetin kórsetiwdiń nátiyjeli sistemasın qurıwǵa zárúr qarjılar menen támiyinlew, mámlekettiń sociallıq-ekonomikalıq rawajlanıwı jobaları hám byudjetlerdi kórip shıǵıwda kitapxanalar máplerin qorǵaydı hám olardı máqsetke muwapıq támiyinlewge erisedi.

Kitapxanashılıq jumısı rawajlanıwına ajratılǵan qarjılardı tolıq hám nátiyjeli isletiwge járdem beredi, kitapxanalar hám olardı basqarıw shólkemleri iskerligi mápdarlıǵın asırıwshı jańa xojalıq mexanizmın jaratıw jumısları menen shuǵıllanadı. Kitapxanashılıq jumısın basqarıwdıń mámleketlik-jámiyetshilik shólkemleri kitapxanashılıq dúzilisiniń huqıqiy hám normativ tiykarların qalıplestiredi, kitapxanashılıq nızamları hám tiyisli huqıqiy hújjetlerdiń úlgi sistemasın islep shıǵadı.

Mámleket gárezsizligin bekkemlew máqsetinde kitapxanalar óziniń tiykarǵı dıqqatın jámiyetti demokratiyalastırıw, xalıqtıń milliy mádeniyatın qayta tiklew, shaxsdiń dóretiwshilik múmkínshiliklerin asırıw, insanlardıń siyasiy hám puqaralıq aktivligin ósiriw sıyaqlı sociallıq zárúrli máqsetlerge qaratıwı kerek. Málimleme - kitapxana xızmetiniń tiykarǵı mazmunın óz-ara baylanısta bolǵan eki jónelisi - kitap oqıwshılar oqıwına basshılıq hám málimleme menen támiyinlewdi bildiredi. Kitap oqıwshılar oqıwın shólkemlestiriw - barksamal áwladtı qalıplestiriw máqsetinde ǵalabalıq oqıw mádeniyati mazmunına tásir ótkeriwdiń ózine tán sisteması bolıp tabıladı. Bunday tásir ótkeriw jámiyet mánáwiy turmısın sociallıq basqarıw mexanizmlerinen biri bolıp xızmet etedi hám baspa ónimlerdi basıp shıǵarıw, tarqatıw hám de úgit-násiyatlaw processlerin arnawlı bir tártipke salıw jolı menen ámelge asırıladı. Kitap oqıwshılardıǵa xızmet kórsetiw mashqalasına komplekslik islesiw onı sistemalı analiz etiwdi talap etedi. Bul iskerliktiń subekti, obekti hám quralları usı sistemanı quraytuǵın, óz-ara tásir hám baylanıslı bolǵan strukturalıq bólimleri sıpatında júzege shıǵadı.

² Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019- jil 7-iyundegi «Ózbekstan Respublikası xalqına Málimleme kitapxana xızmetin kórsetiwdi bunnan bılay da jetilistiriw haqqında»ǵı PQ 4354-sanlı Qararı

Kitap oqıwshılar oqıwına basshılıq etiw túsiniği - tar mániste kitap oqıwshılar tárepinen baspalardı, maǵlıwmatlardı tańlaw, oylaw hám bahalaw, oqıwdıń mazmunı hám xarakterine tásir ótkeriwdiń kitap oqıwshı - bibliografiyalıq sisteması bolıp tabıladı.

Málimleme- kitapxana mákemeleri nızam hújjetlerine muwapıq basqa wákilliklerdi ámelge asırıwı múmkin.

Kitapxana – málimleme xızmeti málimleme-kitapxana mákemeleri iskerliginiń tiykarǵı bólimi bolıp, bul isler qanday dárejede jolǵa qoyılǵanlıǵ, sapası usı málimleme-kitapxana mákemeleriniń jámiyette tutqan ornın belgileydi.

Kitapxana – málimleme xızmetin kórsetiw tendenciyaları tómendegiler:

1. Insanniń hár tárepleme barkamal rawajlanıwına tásir kórsetedi.
2. Paydalanıwshılardıń ilimiy hám ulıwma mádeniy dúnyaqarasın qalıplesiredi.
3. Ulıwma tálim hám kásiplik sheberligin jetilistiredi.
4. Paydalanıwshılardı ádep-ikramlılıq-estetikalıq ruwxta qalıplestiredi.³

Joqarı mánáwiyatqa iye bolǵan kámil insandı qalıplestiriw, jámiyet aǵzalarınıń sociallıq - siyasiy, materiallıq turmis tarawındaǵı úlken ózgerislerge tiyisli sezimin tárbiyalaw arqalı aktivligin asırıw wazıypaları kitap oqıwshılardıń komplekslik iskerligi sıpatında kitap oqıwshılar menen islewdi hám úzliksiz rawajlandirip barıwdı talap etedi. Ol oqıwǵa basshılıq, maǵlıwmat hám málimleme menen támiyinlewdi birlestiredi, oqıw nızamlıqların úyreniw tiykarında hár qıylı baspalar, maǵlıwmatlar, málimlemelerdi úgit – násiyatlap jeke tártipte hám ǵalabalıq tásir ótkeriw quralları járdeminde kitap oqıwshılardıǵa xızmet kórsetiwdiń hár qıylı formaları arqalı ámelge asırıladi.

Elektron kitapxanalardıń jaratılıwı hám rawajlanıwı tariyxıy kóz-qarastan tómendegiler menen salısrıladi:1.Kitapxana faktorlarınıń sırtqı táreplerdiń munasábetine qarap kompyuter hám kommunikativ texnologiyalardıń hámme ushın ashıq paydalanıw múmkinshilikleriniń bar ekenligi. 2. Jámiyettiń bárinen burın ekonomikalıq hám joqarı texnologiyalardıń rawajlanıwına sáykes túrde kitapxana málimleme texnologiyalardıń rawajlanıwına, sonı ayrıqsha atap ótiw kerek elektron kitapxanalar dástúriy kitapxanalardı biykar etiwshi emes, bálkim málimleme xızmetin tolıqtırıwshı retinde qabil etiw kerek. Elektron kitapxanalardıń jaratılıwınan tiykarǵı máqset :

- málimleme xızmeti sapasın asırıw, hár qanday túrdegi hám temadaǵı málimleme xızmetin kótsetiw ushın múmkinshilik jaratıw, elektron resurslardan paydalanıwǵa ótiw, paydalanıwshılar sanın asırıw ;
- hár qanday túrdegi multimediya málimlemesi súwret hám málimleme teksti menen tanısıw ushın múmkinshilik jaratıw ;
- túrli kompleksler hám fondlarda bolǵan texnologiyalar túrli dárejedege baspalar milliylik hám shólkemge tiyislilik boyınsha shegaralanbaǵan maǵlıwmatlar menen tanısıw múmkinshiligini jaratıw;

³ | .J.Yuldashev, Ó.Nosirov. Kutubxona-málimleme xızmati: nazariyasi va amaliyot: Óquv qóllanma.-i T. 2021yil.

- keń múmkinshiliklerge iye bolğan támiynatshılar hám málimleme alıwshılar sheńberin jáne de keńeytiw;
- fizikalıq yamasa sociallıq tárepten sheklengen paydalanıwshılardıń málimlemege bolğan múmkinshiliklerin asırıw ;
- málimlemenıń hár qanday orınğa (úyge, ofiske) jetip barıw múmkinshiliklerin keńeytiw;
- málimleme alıw ushın silteme hám oğan iye bolıw waqtındaǵı sheklewlerdi saplastırıw, jil dáwamında hám hár sutkada 24 saat paydalanıwdı támiyinlew;
- baspa ónimleri bárinen burın kem ushraytuǵın hám qımbatlı baspa ónimlerdi saqlaw, baspa hám qoljazba dóretpelerge ilimiy obzorlar beriw jolı menen usınıw, túrli sırtqı kórinislerde, sonıń menen birge multimediyanıń video, audio, formalarında siltemeler beriw;

Elektron kitapxanadan paydalanıw :

- málimleme texnologiyalarınıń rawajlanıwı arqalı texnikalıq progressge erisiwde;
- málimlemelerdi jetkerip beriwdiń jańa túrleriniń payda bolıwında;
- elektron resurslardı saqlaw hám qayta islewdiń qaǵazdaǵı baspalarǵa salıstırǵanda qolaylıǵı hám arzanlıǵı;
- sociyal, telekommunikaciya baylanıs sistemasınıń keńeyiw;
- málimleme hújjetlerinen erkin paydalanıw ;
 - uzaq ayaqlarda jaylasqan resurslardan keń paydalanıw hám kitapxanalar iskerligin úyreniw hám de dúziwde áhmiyetke iye bolıp esaplanadı.

Elektron kitapxana resurslarınan paydalanıw tómendegi qolaylıqlardı jaratıp beredi:

1. Kop orın iyelemeydi.
2. Baylanıstıń ańsatlıǵı, erkinligi.
3. Málimlemege tez iye bolıw.
4. Kúshli qıdırıw aparatınıń bar ekenligi;
5. Bir waqıttıń ózinde kóplegen paydalanıwshılardıǵa xızmet kórsetiw múmkinligi hám basqalar.

Elektron resurslar elektron qollanbalar hújjetler kompleksi bolıp, elektron kataloglar bibliografialıq referativ hám faktografialıq maǵlıwmatlar bazası, elektron kitaplar hám tolıq teksti elektron jurnallar sıyaqlıqlardı óz ishine aladı.

Kitap oqıwshılar oqıwın shólkemlestiriw - barkedal awladtı qalıplestiriw maqsatında ǵalabalıq oqıw mádeniyati mazmunına tásir ótkeriwdiń ózine tán sisteması bolıp tabıladı. Bunday tásir ótkeriw jámiyettiń manáwi turmısın sociallıq basqarıw mexanimlerinen biri bolıp xızmet etedi hám baspa ónimlerdi basıp shıǵarıw, tarqatıw hám de úgit-násiyatlaw processlerin arnawlı bir tártipke salıw jolı menen ámelge asırıladı.

Kitapxana – málimleme xızmeti paydalanıwshılarına járdem hám jol-joba kórsetiw usılları da zamanagóylesip hám jedellesip baratırǵan házirgi waqıtta joqarı dárejede xızmet kórsetiwge tayarlıq kóriw olardıń itiyajların orınlawdı támiyinlewde tiykarǵı faktor ekenligin mudamı yadta tutıw kerek.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi. Prezidentining PQ 4354-sonli Qarori. O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risida. –“Xalq so'zi” gazetasi, 2019 yil, 7-iyun.

2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси.-Т.:Ўзбекистон,2021.- 464 б.
3. Mirziyoev Sh.M. Inson manfaatlari hamma narsadan ustun.-Toshkent, 2017. b.
4. Yuldashev I.J., Nosirov Ó. Kutubxona-axborot xizmati: nazariyasi va amaliyoti: Óquv qóllanma.- T., 2021.-352b.